

УДК 94(620) 19

ЕГИПЕТТЕГІ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫС ЖӘНЕ «АЗАТ ОФИЦЕРЛЕР» ҰЙЫМЫ

АСАНОВА САЛТАНАТ САЙЛАУҚЫЗЫ

М. Әуезов атындағы ОҚУ, PhD доцент, Шымкент, Қазақстан

ТҮЗЕЛБЕК ӘДІЛЕТ БЕРЛАНҰЛЫ

М. Әуезов атындағы ОҚУ, магистр оқытушы, Шымкент, Қазақстан

Аңдатпа: Египет Араб Республикасының тәуелсіздікке қол жеткізуі араб халқының ғасырлар бойы жалғасқан ұлт-азаттық күресінің заңды нәтижесі болды. 1952 жылғы шілде төңкерісі елдің саяси дамуында жаңа кезеңнің басталуына негіз қалады. XX ғасырдың бірінші жартысында Египет Ұлыбританияның отары болып, формальды түрде 1922 жылы тәуелсіздік алғанымен, іс жүзінде ағылшын ықпалында қалды. Ел ағылшын тоқыма өнеркәсібінің негізгі мақта базасына айналып, ал Суэц каналы отаршыл державалардың Таяу Шығыстағы үстемдігін нығайту құралы ретінде пайдаланылды.

Ағылшын билігі жергілікті феодалдармен, ірі буржуазиямен және король сарайымен одақтаса отырып, отарлық саясат жүргізді. Бұл жағдай халықтың әлеуметтік-саяси наразылығын күшейтіп, тәуелсіздік пен ұлттық егемендік үшін күрестің өршуіне әкелді. Египет халқы Суэц каналы аймағынан ағылшын әскерлерін шығаруды және елдің шынайы тәуелсіздігін талап етті. Осы күресте араб әскери зиялылары маңызды рөл атқарып, азаттық қозғалысына ұйымдасқан сипат берді. Солардың қатарында аса көрнекті саяси қайраткер Анвар Садат ерекше орын алады.

Кілт сөздер: Египет Араб Республикасы, Жас Египет, «Азат офицерлер» ұйымы, Ұлт-азаттық қозғалыс, Анвар Садат, Гамаль Абдель Насер.

Аннотация: Независимость Египетской Арабской Республики стала закономерным результатом многовековой национально-освободительной борьбы арабского народа. Июльская революция 1952 года положила начало новому этапу политического развития страны. В первой половине XX века Египет являлся колонией Великобритании и, несмотря на формальное провозглашение независимости в 1922 году, фактически оставался под британским влиянием. Страна превратилась в основную хлопковую базу английской текстильной промышленности, а Суэцкий канал использовался колониальными державами как инструмент укрепления своего господства на Ближнем Востоке.

Британская администрация проводила колониальную политику в союзе с местными феодалами, крупной буржуазией и королевским двором. Это усиливало социально-политическое недовольство населения и способствовало росту борьбы за независимость и национальный суверенитет. Народ Египта требовал вывода британских войск из зоны Суэцкого канала и обеспечения подлинной независимости страны. В этой борьбе важную роль сыграла арабская военная интеллигенция, придавшая освободительному движению организованный характер. Среди ее представителей особое место занимает выдающийся политический деятель Анвар Садат.

Ключевые слова: Египетская Арабская Республика, «Молодой Египет», организация «Свободные офицеры», национально-освободительное движение, Анвар Садат, Гамаль Абдель Насер.

Abstract: *The independence of Egypt Arab Republic was a natural result of the centuries-long national liberation struggle of the Arab people. The July Revolution of 1952 marked the beginning of a new stage in the country's political development. In the first half of the twentieth century, Egypt was a colony of Great Britain and, despite the formal declaration of independence in 1922, remained under British influence in practice. The country became the main cotton base of the British textile industry, while the Suez Canal was used by colonial powers as an instrument for strengthening their dominance in the Middle East.*

The British administration pursued a colonial policy in alliance with local feudal elites, the large bourgeoisie, and the royal court. This intensified socio-political discontent among the population and contributed to the growth of the struggle for independence and national sovereignty. The Egyptian people demanded the withdrawal of British troops from the Suez Canal zone and the establishment of genuine independence for the country. In this struggle, the Arab military intelligentsia played an important role by giving the liberation movement an organized character. Among its representatives, the prominent political leader Anwar Sadat occupies a special place.

Keywords: *Egypt Arab Republic, Young Egypt, the Free Officers Organization, national liberation movement, Anwar Sadat, Gamal Abdel Nasser.*

XIX ғасырдың соңғы ширегінде Англияның отарына айналған Египет XX ғасырдың I - жартысында отарлық езгіде күн кешті. Египет Англия үшін арзан шикізат көзі мен жұмысшы күші ретінде танылды. Египет мақтасы өте төмен бағамен Египетте өңделіп, содан соң Англияға жөнелтілетін. Суэц каналын өз қолында ұстаған Англия орасан зор көлемде отарлық сауданы өрістетті. Басқа да отар мемлекеттер сияқты Египет Англия үшін өз өнімдерін қымбат бағамен кедендік салықсыз өткізетін рынок болып табылды. Египет қатал саяси және экономикалық кіріптарлық жағдайында күн кешті.

Төрт мың жылдық тарихы бар пирамидалар елінің халқы ұлттық кемсітушілік пен отарлық озбырлықтан жапа шекті. Міне, осындай кезеңде болашақ мемлекет - саяси басшысы Анвар Садат 1918 жылы 25 желтоқсан Мит-Абу-эль-Кум (Мухафаза Минуфия) ауылында ұсақ қызметкердің отбасында дүниеге келді. [1] Садаттың әкесі ұзақ жылдар бойы әскери-медицина саласында қызмет істейді. Өз ісіне әрі жетік дәрігер кейіннен Мит-Абу-эль-Кумнан Каирға жіберілді.

Өз қызметінің нәтижесінде ол үлкен постарды алуға мүмкіндік беретін жаңа куәлік алады. Осының нәтижесінде ол баласы Садатты оқытуға мүмкіндік алады.

Ұлт-азаттық қозғалыстың дамуы барысында мұсылмандық - ұлттық ұйымдардың зор саяси күшке айналуына алып келді. [2] Бұл ұйымдардың күшеюі экстремистік топтағы радикалдар қанатының құрылуына алып келді. Олардың негізгі күшін - «Жас Египет» қоғамы және «Ағайынды -мұсылмандар» ассоциациясы құрады. Олар екінші дүниежүзілік соғыстың қарсаңында революцияға дейінгі Египеттің ішкі саяси өмірінде зор роль атқара бастады. «Жас Египет» қоғамы және «Ағайынды - мұсылмандар» ассоциациясы Египетте қалыптасқан ұлттық және әлеуметтік-экономикалық мәселелерді «Ислам төңкерісі» арқылы шешуді мақсат етті. Бірақ, 40 -жылдардың өзінде бұл мұсылмандық ұйымдар мен қозғалыстардың өкілдері «Азат офицерлер» қоғамына мүше болып, кейбіреулері оның негізгі ықпалды тұлғаларына айналды. [3] «Азат офицерлер» қоғамы 1938 жылы кішігірім әскери қалашық Манкабадта (жоғары Египетте) құрылды деп жазады Анвар Садат өз мемуарында. Бұл ұйымға әскери академияны бітірген, антифеодалдық, антиимпериалистік ұлт-азаттық қозғалысты жүргізе отырып 1952 жылы Египетте төңкеріс жасаған жас офицерлер топтасты. «Азат офицерлер» қоғамынан жетекші Гамаль Абдель Насер, Камаль әд-Дин Хусейн, Анвар Садат, Мухаммед Нагиб, Закария Мохи әд-Дин, Али Сабри, Халед Мохи әд-Дин, Абдель Латиф аль-Багдади, Абдель Хахим Амер және т.б. кірді. Олардың барлығы езуілген шаруалар мен жоғарғы шенеунік топтың арасындағы аралық

элеуметтік топтан шыққандар еді. Олар Египет буржуазиясымен байланыста болмады. Себебі, өздерінің финанстық мүддесін бірінші орынға қойған буржуазия өкілдері ұлттық мүдде дәрежесіне әлі де болса көтерілмеген болатын. «Азаттық офицерлерінің» көбі Насер сабақ беретін әскери колледждегі оқу процесі барысында қалыптасты.

Анвар Садат «Азат офицерлер» қоғамына бұл ұйым құрылғаннан соң келіп қосылды. Екінші дүние жүзілік соғыстың барысындағы Германияның алғашқы жеңістерімен Египеттегі Англияның үстемдігін талқандауды көздеген гитлерлік насихат жұмысының нәтижесінде көптеген жас офицерлер фашистердің ықпалында болды. Анвар Садаттың алғашқы екпінді әрекеттері осы тұста көрінеді. Ол 1941 жылы Германия әскери жорығын пайдалана отырып «төңкерістің бірінші жоспарын» ұсынады. Офицерлердің көпшілігінің қолдамауына орай Садат бұл жоспардан бас тартуға мәжбүр болды. Тек неміс әскерлері Эль-Аламейн қаласын алған кезде ғана офицерлер гитлерлік генерал Раимельмен байланыс орнатуға және оған Садат дайындаған Германиямен бірлесе қимылдау туралы келісім-шарттың текстін тасыруға шешім қабылдайды. [4] Бірақ, бәрі аяқсыз қалды. Офицерлер үш рет британ үкіметіне наразы генерал Азиз Али аль-Мысридің қашуына қатысады. Бәрі сәтсіз аяқталған соң, офицерлердің қимылы сәл сабырсыды.

1942 жылы тамызда неміс әскерлері Раимельдің басшылығымен Александрияға келгенде, Каирге жіберілген неміс тыңшылары Х.Иззатпен және А.Садатпен байланыс орнатады. «Мен өте қуанышты болдым, - деп жазады Садат, - бұл күтпеген оқиға болса да, бақытты жағдай». [5] Бірақ көп ұзамай ағылшын барлаушылары бұл байланысты ашады да, екі офицер тұтқындалады. Осы кезден бастап үшқыштар мен офицерлердің қоғамы мүлдем құпия қоғамға айналды.

Германияның жеңісіне үміт артқан офицерлердің арасында Германияның жеңілетіні анық болған кезде, армиялық саяси қозғалыста «террористік бағыт» пайда болып, ультра-ұлтшыл көзқарастағы офицерлердің ықпалымен дами бастады. Онда Анвар Садаттың қызметі үлкен маңызға ие болды. 1944 жылы қарашада сәті түсіп түрмеден шыққан Садат жас офицерлер тобымен бірге Хусейн Теуфиктің құпия қоғамымен байланыс орнатады.

Осы екі топтың араласуы нәтижесінде «саяси өлімді» ұйымдастырушы ұйым пайда болды. Садат ағылшындардың ықпалындағы египеттік саясаткерлер үшін нағыз «аңшылықты» ұйымдастырды. Осындай саясаткерлердің қатарына 1942 жылғы ақпан дағдарысына кінәлі «Вафд» партиясының төрағасы Мұстафа Наххас кірді. 1945 жылы 6 қыркүйекте Садат бастаған террористер тобының М.Наххасты өлтіру үшін жасаған әрекеті сәтсіз аяқталды. Ал, 1946 жылы 6 сәуірде Садат әйгілі ағылшындарға берілген қайраткер Амин Османды өлтіруді ұйымдастырды. Из кесу нәтижесінде ұлтшылдар түгел тобымен тұтқындалып, Садат 1948 жылғы шілдеге дейін түрмеде болады. Садат өз мемуарында араласқан осы террористік ұйымның қызметіне зор мән береді, ал жалпы бұқаралық ұлт-азаттық қозғалысты есіне де алмайды.

Осы уақытта Египетте тағы бір белсенді офицерлер тобы Мұстафа Кемал Сидкидің басшылығымен Ұлттық партияның радикалды қанатының кейбір мүшелерімен байланыста бола отырып әрекет жасай бастады. Олар ағылшын-египет одағының тұрғын үйін бомбалады. 1947 жылғы осы топ армияның ішінде генерал Ибрахим Атталға қарсы «қозғалыс» ұйымдастырып, тіпті оның өлімін әзірледі. Осы кезеңде бұл жайдың сыры ашылып Сидки 23 офицерлері және сержанттарымен бірге тұтқындалады. Одан әрі оқиға қызық өрбіді: тұтқындар босатылып, содан соң қызметке қайта жіберіледі. Себебі, король Фарукқа офицерлердің көбін өз жағына шығарудың сәті түскен еді және осы топтан құлия «темір гвардия» деп аталған ұйым құрды. Сидки басшылық жасаған бұл ұйымға кейін А. Садат та кірді. Король «темір гвардияны» офицерлер құрамының көңіл-күйі туралы мәліметтер жинау үшін және қажет болмаған саясаткерлерді өлтіру үшін пайдаланды. Мысалы, 1948 жылы М. Сидки мен А. Садаттың қатысуымен М. Наххасты өлтіруге екі рет әрекет жасалды.

1949 жылдың басында А.Садат ескі танысы Хасан Иззаттың шақыруымен Суэц каналына кетеді. Мұнда олар судандықтармен әр түрлі сауда операцияларын жасайды. Хасан мұнда Садаттың Амин Османды өлтіргенін пайдалана отырып, оны ұлттық батыр ретінде танылатын. Бұл жай таможнялық чиновниктердің жүрегін жібітетін. Негізгі кіріс ақша Хасанға кетіп, аз ғана бөлігі Садатқа бұйыратын. Осы кезде Садат Хасанның 19 жасар Джихан Рауф есімді қарындасымен танысады да, бірінші некесін бұзып, Джиханға үйленеді. Жаңа неке 1949 жылы мамырда тіркеледі. Жас әйелі Садатқа 4 бала сыйлайды. Садатты таза емес бизнес жалықтырады. Ол енді ескі және жаңа семьясын асыруға тиісті еді. Енді А.Садат өзінің таныс журналисі Исхан Абдель Куддустан бір газет редакциясынан жұмыс тауып беруін сұрайды. Ол А.Садаттың «Аль-Хиляль» газетіне жұмысқа тұруына көмектесті. Жаңа газет қызметкері түрмеде жазған өз күнделігін «Аль-Хиляль» беттерінде жариялай бастады. [6]

1950 жылы қаңтарда Анвар Садат король Фаруктың отбасылық дәрігері Юсуф Рамадтан қайтадан әскери қызметке орналасуға көмектесуін сұрайды.

Бірнеше күннен кейін Рамад Садатты Египет армиясының бас қолбасшысы генерал Мұхаммед Хайдар пашаға жібереді. Садатты әбден ұрысып, айызы қанған соң, бас қолбасшы 1950 жылғы 15 - қаңтардан бастап капитан Анвар Садаттың қызметке кірісуі туралы бұйрыққа қол қояды. [7]

Бірінші құттықтаулар Насер мен Амерден келді. Насер «Азат офицерлер» ұйымының жай-күйін қысқаша сипаттай келіп, қазірге бұл ұйыммен байланыспауын сұрады. Себебі А. Садат аңдуда болды. Садат әскери қызметті бастаған кезеңдегі офицерлер бұл күнде майорлар мен подполковниктер болатын. «Азат офицерлері» Садатқа көмектесіп, оның жаңа атақ алуы үшін керек емтихандарын тапсыртады және ескі таныс дәрігер Юсуф Рашад көмектеседі. Осылайша А.Садат подполковник шенін алды. Садат дәрігер Юсуф Рашадты шын жүрегімен сыйлады. Онымен болған арадағы байланыстың нәтижесінде Садат король сарайынан «Азат офицерлер» үшін қажетті мәліметтер мен король жоспарларын хабарлап отырды. Рашад пен Садаттың байланысы туралы тек қана Насер білді. Бір қызығы, Садаттың «Азат офицерлер» ұйымында болғанын Рашад білді ма екен?

Садат пен Насер арасындағы таныстық 1938 жылғы Манкабад әскери гарнизонындағы қызметтен бері қалыптасқан еді. Египет республика болғаннан кейінгі А.Садат қызметінің өсуіне бірден-бір себепкер осы -А.Г.Насер болды.

Корольдік Египет бірте-бірте қашып құтлыла алмайтын өзінің ақырына таянып келе жатты. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ағылшын армиясын қамтамасыз ету үшін көптеген Египет қалаларында кәсіпорындар ашылған болатын. Соғыстан кейін одақтастар әскери заказ беруді қойды. Ал египеттік тауарлар әлемдік рыноктағы бәсекелестікке төтеп бере алмады. Осының нәтижесінде Египет экономикасы қатты құлдырап кетті. Тоқтатуға мүмкін емес инфляция басталып кетті. Соғыстан кейінгі бес жыл ішінде баға 400 пайызға өсті, ал тұрғындардың ресми кірісінің өсуі 200 пайызға да жетпеді.

Елде әлі де болса египеттіктердің ұлттық намысы мен сезімін аяққа таптаған 80 мың ағылшын солдаттары болды. Ұлттық патриоттар партизан отрядтарын құрып, үзік-үзік оларға аяқ астынан шабуыл жасап, көпірлер мен темір жолдарды талқандап отырды. Жоғарғы оқу орындарының студенттері ағылшындарға қарсы әр түрлі іс-шаралар өткізді. Ағылшындар мұны тоқтата алмады, ал египет үкіметі бұған мән бермеді. Британ әскерлерін шығару туралы және Суэц каналын египеттіктердің қолына беру мәселесі қайта-қайта көтерілді. 1951 жылы күзде Лондон үкіметі Ұлыбритания, Франция, Турция және Египет кіретін әскери одақ жасау туралы ұсыныс берді. [8]

Ағылшындардың түсіндіруінше бұл әскери одақ Суэц каналының күзетін өз қолына алуға тиісті болатын. Мұның астарында ағылшын империясының жымьысқы саясаты тұрды.

Египеттегі әлеуметтік және экономикалық дағдарыс тереңдей түсті. «Азат офицерлер» өз мақсаттарын іс жүзінде асыру туралы ойлана бастады. Насер «Х» күнді белгелей отырып, төңкеріске тыңғылықты даярлықты талап етті.

Мұны сырттан бақылап отырған Ағылшын үкіметі Суэц каналындағы армиясын 150 мыңға дейін жеткізді. Король Фарук тұтқындау әрекетін бастады. Премьер-министрді отставкаға жіберіп, нанға, қантқа және майға деген бағаны төмендетті. Садат дәрігер Рашадтан король Фаруктың бүкіл алтынын Швейцария банкіне жібергенін және өзімен бірге эмиграцияға кететін сарай қызметкерлерін тізімдеп жатқанын білді «Азат офицерлер» бұдан король Фаруктың билік үшін соңғы тамшы қаны қалғанша соғыспайтынын білді.

Шілде айының басында қарашаға жоспарланып отырған көтеріліске даярлана отырып Насер Садатты Александриядағы король сарайынан мәлімет алып келуге жібереді. Онда болып келген Садаттан корольдың төңкеріс болатынын біліп, оған қарсы дайындалып жатқанын естіген «Азат офицерлер» жаңа шешімге келеді. Төңкеріс 22 шілде мен 5 тамыз аралығында король Фаруктың Александриядағы жазғы сарайдан Каирға келуіне орай болады деп белгіленді. Синай жартыаралындағы Эль-Арши аэродромында тұрған Садат Каирға тез қайту туралы бұйрық алды. 22 шілде күні Садат Каир вокзалына келіп түседі, бірақ күтіп алған ешкім болмаған соң үйіне келген ол сағат кешкі бесте отбасымен бірге жақын маңдағы кинотеатрға кетеді. Кинодан қайтып келген ол өзін екі рет келгенін және төңкерістің 22-нен 23-не қараған түнге белгіленгенін біледі. Қалдырылған хат бойынша кешкі сағат он бірде ол Египеттің болашақ маршалы және әскери министрі Абдель Хаким Амердің үйіне келеді. Бірақ мұнда да ешкім болмайды.

Анвар Садат тез арада өз орнын алу үшін төңкерісшілер тобын іздейді. Бірақ оны патрульдар ұстап, паролды сұрайды да ешқайда жібермейді. Тек жеңіске жеткен соң ғана Садат Амерді көріп, оның көмегімен төңкеріске араласады. Сол кезде ғана корольдың «Наср» - «жеңіс» деп аталғанын естиді. Садат төңкерістің белгіленген мерзімінен бұрын болғандығынан кешігіп қалды. Жағдайдың өзгеруі - бас штабтың төтенше отырысы болатынын Насердің біліп қалуына орай болды. Оларды жеке-жеке тұтқындағанша бәрін бірдей тұтқындайық деген оймен төңкеріс кейін шегерілді де, сәтті аяқталды. Осылайша «Азат офицерлер» бастаған төңкеріс жеңіске жетті. [9]

Ал 23 шілде күні таңертен Насер Али Сибридi британ елшілігіне жіберіп, Египеттегі болған төңкеріс тек ішкі саяси жағдай болғанын, ал Англиямен қатынас бұрынғыдай болады деп мәлімдеуін тапсырды. 25 шілде күні Насер Александрияға Нагиб пен Садатты жіберіп, король Фарукқа бір күн ішінде тақтан бас тарту туралы ұсыныс айтты. 26 шілде күні Фарук тақтан бас тартатыны туралы шартқа қол қойды.

1952 жылы шілде революциясы Египет тарихына үлкен маңызды өзгеріс әкелді. Бұл революция Ағылшын империализмі мен феодал-компрадорлардың монархиялық режиміне қарсы күрес кезеңін аяқтады. Революциялық Египет тәуелсіздігін алған Азия, Африка елдері тарихындағы 50-60 жылдардағы лидерлерінің бірі болды.

"Азат офицерлер" ұйымы басшылық еткен Египет революциясы қоғамды жаңартуға талаптанды. Оның маңызды жетістіктері Кеңес Одағымен саяси, экономикалық, мәдени және басқа да елдермен қарым-қатынас орнатуы болды. Революция нәтижесінде Египет дүние жүзі назарына ілінді, және патриархалды елден тәуелсіздігін алған елге айналды.

Египеттегі 1952 жылғы шілде төңкерісі елдің империалистік үстемдікке саяси тәуелділігін жоюға ықпал етті. Жаңа үкімет ағылшын әскерлерін Суэц каналы аймағынан әкетуге мәжбүр етті. Ішкі саясатта да прогрессивтік шаралар жүзеге асырыла бастады. Елдегі бүкіл билік төңкерісшіл комитет қолына көшті. 1953 жылы Египет республика болып жарияланды.

Жалпы алғанда, Египет халқының ұлт-азаттық қозғалысы ұзаққа созылды. Бірақ түбінде жеңіске жетті. Бұл ұлт-азаттық күреске басшылық жасаған А.Г.Насер және А.Садат сынды қайраткерлер тарихта мәңгі қалмақ.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987. Москва, «Наука», 1990, 44с.
2. Кошелев В.С. Египет: уроки истории. Борьба против колониального государства и контрреволюции (1879-1981). Минск, 1984, 94с. Сонда Эрвин Рети. Смерть на трибуне. Москва, 1983, 130-131с.
3. Кошелев В.С. Египет: уроки истории. Борьба против колониального государства и контрреволюции (1879-1981). Минск, 1984, 116с. Сонда, 117с.
4. Кошелев В.С. Египет: уроки истории. Борьба против колониального государства и контрреволюции (1879-1981). Минск, 1984, 118с. Сонда, 119с.
5. Кошелев В.С. Египет: уроки истории. Борьба против колониального государства и контрреволюции (1879-1981). Минск, 1984, 120с.
6. Эрвин Рети. Смерть на трибуне. Москва, 1983, 37с.
7. Эрвин Рети. Смерть на трибуне. Москва, 1983, 38с.
8. Эрвин Рети. Смерть на трибуне. Москва, 1983. Эрвин Рети. Смерть на трибуне. Москва, 1983, 44с.
9. Герасимов О.Г. Сумерки Каира. Москва, 1980, 13с.